

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

2. Волосовес Т.С., Маркова В.А., Аверина С.А.. СТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Лаборатория знаний 2019.

3. Berdiyeva M.M., G'afforova X.Y., Choriyeva S.Ch. Toshkent "METODIST NASHRIYOTI" -2023. 68-b

4. Маркова В. А., Аверин С. А. Образовательный модуль "Дидактическая система Фридриха Фрёбеля". - М., 2018. Э.Д.

5. Жукова А.А. Программа дополнительного образования по конструированию, ориентированная на детей от 5 до 7 лет «лего-мастер». Излучинск, 2018

UO'K:372.41

BOSHLANG'ICH SINFLARDA LINGVOPOETIK TAHLIL VA JONLANTIRISH SAN'ATI

<https://zenodo.org/records/15336589>

Sobirova Dilafruz Abdulhay qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvopoetik tahlil elementlarini shakllantirish masalasi yoritiladi. Badiiy matnlarni tushunish va talqin qilishda lingvopoetik tahlilning o'rni, uning asosiy usullari hamda o'quvchilarning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, maqolada jonlantirish usuli (personifikatsiya)ning lingvopoetik tahlildagi o'rni va uning bolalar adabiyotidagi tadbiqui tahlil qilinadi. Maqola lingvistik, adabiy va pedagogik jihatdan tahlilga asoslangan bo'lib, boshlang'ich ta'lim metodikasi uchun muhim ilmiy-uslubiy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *lingvopoetik tahlil, boshlang'ich ta'lim, jonlantirish san'ati, personifikatsiya, bolalar adabiyoti, badiiy nutq, tasviriy vositalar, metafora va tashxis, she'riy tafakkur, o'quvchilarda estetik did, til va poetika, badiiy matn tahlili, o'quvchilarda tahliliy fikrlash.*

Аннотация. *Статья освещает проблему формирования элементов лингвопоэтического анализа у учащихся начальных классов. Рассматривается роль лингвопоэтического анализа в понимании и интерпретации художественных текстов, его основные методы, а также значение в развитии художественно-эстетического мышления учащихся. Кроме того, в статье анализируется роль метода олицетворения в лингвопоэтическом анализе и его применение в детской литературе. Статья основана на лингвистическом, литературном и педагогическом анализе и содержит важные научно-методические рекомендации для методики начального образования.*

Ключевые слова: *лингвопоэтический анализ, начальное образование, искусство олицетворения, олицетворение, детская литература, художественная речь, образные средства, метафора и диагностика, поэтическое мышление, эстетический вкус у учащихся, язык и поэтика, анализ художественных текстов, аналитическое мышление у учащихся.*

Abstract. *The article addresses the issue of developing elements of linguistic-poetic analysis in primary school students. It explores the role of linguistic-poetic analysis in understanding and interpreting artistic texts, its main methods, and its significance in developing students' artistic and aesthetic thinking. Additionally, the article analyzes the role of the method of personification in linguistic-poetic analysis and its application in children's literature. Based on linguistic, literary, and pedagogical analysis, the article offers important scientific and methodological recommendations for primary education pedagogy.*

Keywords: *linguistic-poetic analysis, primary education, art of personification, personification, children's literature, artistic speech, figurative devices, metaphor and diagnosis, poetic thinking, aesthetic taste in students, language and poetics, analysis of artistic texts, analytical thinking in students.*

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning estetik didini shakllantirish, ularni badiiy nutq sir-asrorlariga oshno etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilariga lingvopoetik tahlil asoslarini o'rgatish orqali ularning tahliliy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, badiiy matnni tushunish va baholash malakalarini shakllantirish mumkin. Lingvopoetik tahlil badiiy matnni til va poetika nuqtayi nazaridan o'rganish

jarayonidir. Ushbu tahlilning asosiy maqsadi matndagi san'atkorlik vositalarini, til birliklarining estetik funksiyasini tushunish va baholashdan iborat. Ushbu maqolada lingvopoetik tahlil elementlarini o'rgatishning metodlari, shuningdek, jonlantirishlarning lingvopoetik tahlildagi o'rni yoritiladi.

O'zbek bolalar she'riyatida yuksak darajadagi poetizmlarni yuzaga keltirishda jonlantirish usuli alohida o'rin tutadi. Bu usul yordamida jonsiz predmet, mavhum narsalarga, jonli predmetlarga insonga xos bo'lgan belgi-xususiyatlar ko'chiriladi [10]. Jonlantirish ilmiy adabiyotlarda personifikatsiya (lotincha persona – kishi, shaxs + fasio – qilaman so'zlaridan olingan), shaxslantirish (kishiga xos narsa, belgi, harakat kabilarni jonsiz predmetga ko'chirilishidan iborat uslubiy qo'llanish), [10] apostrofa (yunoncha apostrophe – bir tomonga og'ish so'zidan olingan bo'lib, narsa yoki hodisaga xuddi jonli mavjudotga kabi murojaat etish asosida yuzaga keluvchi stilistik figura), [6] tashxis (hayvonlar, qushlar, jonsiz narsalarga inson xususiyatlarini ko'chirish san'ati), [9] intoq (hayvonlar yoki jonsiz narsalarni odamlarga o'xshatib so'zlatish) [10] atamaları bilan ham yuritiladi.

E'tibor berib qaralsa, jonlantirish asosida uchta eng muhim komponent: tasvirlanayotgan obyekt, inson va insonga xos bo'lgan xatti-harakatlar yotadi. Shunga ko'ra, bu usul qo'llanganda tasvir obyektini bo'rttiriladi, qabartiriladi, unga xos bo'lgan belgi-xususiyatlar yorqin va ravshan qilib tasvirlanadi.

Ma'lumki, bolalar dunyosi kattalar dunyosidan o'zining qiziqarliligi, voqea va hodisalarga boyligi, yangiliklarga ko'plab duch kelishi bilan farqlanib turadi. Tabiat va jamiyatdagi jonli va jonsiz narsalar bolalar dunyosini chor tarafdin o'rab turadi. Ularga tog' va qirlarning, soy va daryolarning, buloqlarning, uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarning, quyosh, oy, yulduzlarning, o'simliklar va daraxtlarning ko'rinishi qiziq tuyuladi, ular haqida bilishga, yangidan-yangi ma'lumotlarga ega bo'lishga intiladi. Bolalar kattalarga qaraganda jonli va jonsiz narsalar bilan muloqotga tez va oson kirishadi. Shu bois, bolalar ijodkorlari o'z asarlarida yuqorida sanalgan jonli va jonsiz narsalarni bolalarga yaqinlashtirishga, ularni "gapirtirish"ga, "so'zlatish"ga urinadilar. Bir so'z bilan aytganda, jonsiz narsalarga jon ato etadilar. Bu bilan ularni bolalar dunyosiga olib kiradilar. Bundan bolalar she'riyati ham mustasno emas. Jonlantirish bolalar she'riyatining o'q tomirlaridan biridir. To'plagan ma'lumotlarimiz asosida jonlantirishning quyidagi ko'rinishlari uchrashini va ular orqali ijodkorlar o'z she'rlarda o'ziga xos poetik manzaralar yaratganini ta'kidlab o'tmoqchimiz:

1. O'quv qurollari, daftar, kitob, harflarni jonlantirish. Ularni jonlantirish orqali katta tarbiyaviy maqsad ko'zlanadi: bolalarga yaxshi o'qish, to'g'ri yozish, kitob va o'quv qurollarini asrab-avaylash g'oyalari singdiriladi. Masalan:

"H" norozi Zuhradan,

– Bukri qilib yozadi.

O'z-o'zimga oynadan,

Boqsam, ko'nglim ozadi.

"I" izillab yig'laydi,

Qarg'ab Ikrom, O'ktamni.

– Ikkisi ham bilmaydi,

Qiyshiq qo'yar nuqtamni. [2]

2. Tabiiy va madaniy o'simliklarni jonlantirish. Bu usulda gullar, o'simliklar jonlantiriladi, ularga insonlarga xos bo'lgan belgi-xususiyatlar ko'chiriladi. Masalan:

– Oting nima?

– Otquloq.

- Seniki-chi?
 - Ismaloq.
 - Chiqmaymizmi sayrga,
 - Yo‘q demasman, mayliga.
 - Ko‘rishamiz qayerda?
 - Qayda desang, shu yerda.
 - Navro‘z kuni azonda,
- Uchrashamiz qozonda. [2]

3. Daraxtlarni jonlantirish. Tevarak atrofni obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish, inson va tabiat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni tushuntirish g‘oyalari manzarali va mevali daraxtlarni jonlantirish yordamida amalga oshiriladi. Masalan:

- Shaftoli egib shoxin:
- Mana olaqol, – deydi. [11]
- Pista dedi bodomga:
- O‘xshasang-chi odamga.
- Ko‘tar qosh-u qovog‘ing,
Pastroq tushir dimog‘ing.
Bizlar bilan sochilib,
Yurgin-da sal ochilib,
Bu qovog‘-u qoshingga,
To‘qmoq tushar boshingga. [2]

4. Qushlar va parrandalarni jonlantirish. Bolalar bulbul, mayna, sa‘va, to‘ti kabi sayroqi; burgut, lochin, qarg‘a, qaldirg‘och singari yovvoyi qushlar hamda tovuq, xo‘roz, g‘oz, o‘rdak va h.k. uy parrandalari haqida to‘la ma‘lumotga ega emaslar. Shu bilan birga ularning foydali va zararli tomonlarini ham bilmaydilar. Ijodkorlarning bosh maqsadi qush va parrandalarni “so‘zlatib”, ular haqida bolalarga xos va mos to‘liq ma‘lumot – ko‘nikmalar yetkazib berishdan iborat. Qolaversa, bu usul orqali yoshlarda qushlarni asrab-avaylash, parvarishlash bilan bog‘liq ekologik ongni shakllantirish, ekologik bilimni hosil qilish va ekologik madaniyatni rivojlantirish masalalari ham nazarda tutiladi. Masalan:

- Lapang-lapang yuramiz,
G‘oq-g‘oq-g‘oq.
Cho‘milishni suyamiz,
G‘oq-g‘oq-g‘oq.
Bosib kelsa xavf-xatar,
G‘oq-g‘oq-g‘oq.
Bizda shunday signal bor:
G‘oq-g‘oq-g‘oq. [7]
G‘oz aytibdi jo‘jaga:
– Quloq solgin so‘zimga.
Chiqsang agar ko‘chaga,
Qarab yurgin ko‘zingga. [11]

5. Uy hayvonlarini jonlantirish. Garchi ko‘pchilik qishloq oilalarda qo‘y, sigir, echki, ot kabi uy hayvonlari boqilsa-da, ammo ularga xos bo‘lgan xususiyatlar barcha bolalarga ma‘lum emas. Ular hayotimizning ajralmas bir qismi sanaladi. Shu bois, azaldan xalq ertaklari, qo‘shiqlari, dostonlarida uy hayvonlariga til “ato etilib”, jonlantiriladi. Bu an‘ana bolalar she‘riyatida ham davom etmoqda. Masalan:

Paydo bo'lgan choq quyosh,
Jilmayib ko'z qisdi Mosh.
Qichqirdi so'ng yosh Baboq:
– Omonmisan, hey o'rtoq!?
It ulidi ayvondan:
– Salom hamma hayvondan! [1]
Endi boray,
Erta yana kelaman.
Ertakdagi
Echki momo bo'laman. [7]

6. Yovvoyi hayvonlarni jonlantirish. Yovvoyi hayvonlarni jonlantirish bolalar she'rlarining salmoqli qismida uchraydi. Hatto ularning amaldagi nomlariga insonga xos bo'lgan erkalash, kichraytirish otlarini yasovchi qo'shimchalarni yoki so'zlarni qo'shish orqali ularni hayotimizga yaqinlashtirish, bolalar dunyosiga olib kirishga harakat qilinadi. Masalan: Anvar Obidjonning “Qorinbotir” asarida Sherxon, Sher pochcha, Quyonbotir, Quyonxon, Quyonjon, Ayiq polvon, Hakkaxon; “Ajoyibxona” to'plamida Tulkivoy, Bo'riboy, Cho'rtanboy, Chayonboy, Qo'ng'izboy, Miyovjon, Miyovxon; Sharifa Salimovanning “Hayvonot dunyosiga sayohat” to'plamida Filboy, Jirafaxon, Bo'rivoy, Tulkioy, Tulkinisa, Zebraoyim, Echxivoy, Echki momo, Yog'ochqurtjon, Laylakjon kabi leksik birliklar uchraydi. Ularga birgina qo'shimcha qo'shishning o'zi jonlantirishga yaqqol misol bo'la oladi. Hayvonlarni so'zlatish vositasida ularga xos bo'lgan xususiyatlar ifodalanadi. Masalan, Sharifa Salimovanning “Tulkinisa” she'rida tulki tilidan shunday satrlar beriladi:

– O'zim oydek,
Qoshim qalam.
Minnatdorman,
Dumimdan ham. [7]

Tulkining tilidan berilgan so'zlar orqali uning ayyorligi, mug'ombirligi bayon etiladi, ya'ni u o'zini-o'zi fosh etadi. Xuddi shunday bo'ri “tilga kirgiziladi”:

– Men bo'ri, bo'ri,
Hayvonlar zo'ri.
Menga ko'p maza,
Ovchi bo'lmasa. [11]

Tulki tilidan hakkaga shunday gaplar aytiladi:

– Salom, suluv Hakkaxon,
Zap olayib ketibsan.
Milliy lapar aytishda,
Qarqunoqdan o'tibsan. [1]
Bizning qo'shnilarimiz
Bo'ri, Tulki xoladir.
Quyونmiz, quyon bo'lsak,
Ular kulgi bo'ladir. [1]

7. Hasharotlarni jonlantirish. Bolalarga atalgan she'rlarda hasharotlarni jonlantirishga ham alohida e'tibor qaratiladi, chunki pashsha, chayon, o'rgimchak kabi mayda jonivorlar haqida bilish bolalarni ulardan saqlanishga, hushyor bo'lishga chorlaydi. Masalan, o'rgimchak va chayon haqida ularning o'z tilidan aytilgan gaplar, aslida, ogohlikka da'vatdir:

– To'r tashlayman, kutaman,

Anqovlarni kutaman.
Ochko'zmasman, qizg'anmay,
Bitta-bitta yutaman. [2]
Gajak dumim ko'z-ko'z qilib,
Boqqim kelar.
Bu ne azob, kimni ko'rsam,
Chaqqim kelar. [7]

Chumoli der tarvuzning dumiga o'tib:

– Menimcha, ana shu yer Shimoliy Qutb [2]

8. Tabiat hodisalarini jonlantirish. Tabiat hodisalari: fasllar, shamollar, yomg'ir, qor va h.k.lar har vaqt bolalarning diqqatini o'ziga jalb etib kelgan. Ijodkorlar o'z she'rlarida ularni jonlantirish yordamida bu hodisalarning sabablarini yanada yaxshiroq tushuntirish, ularning oqibatlardan saqlanish g'oyalarini badiiy tasvirga oladilar. Masalan:

Sho'x shamol boqqa kirib,
Rosa qildi to'polon.
Daraxtlarni silkitib,
Olma qoqdi beomon. [3]

9. Uy-ro'zg'or buyumlarini jonlantirish. Choynak, piyola, chinni, qoshiq, sanchqi kabi uy-ro'zg'or buyumlaridan bolalar kundalik hayotlarida domiy ravishda foydalandilar. Ularni toza va ozoda tutish, narsalarga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish lozim. Bolalarga bunday ko'nikmalarni singdirishda adabiyot yordamga keladi. Shoirlar o'z she'rlarida narsalarni "gapirtirib" o'ziga xos timsollar yaratganlar. Masalan:

Stakanlar juftlashib,
Sakrashadi dikillab.
Piyolalar ko'plashib,
Qochib qolar likillab.
Kosa chopar holi voy,
Qoshiqlarni mindirib.
Qochmasalar Alivoy,
Qo'yadi-da sindirib. [2]

Umuman olganda, jonlantirish yordamida ikki maqsad amalga oshiriladi:

1. Bolalarga inson bilan tabiat o'rasidagi uyg'unlik tushuntiriladi.

2. Bolalarda tabiat go'zalliklaridan, hayvonot dunyosidan zavq olish tuyg'usi rivojlantiriladi.

Jonlantirish orqali adiblar hayvonlar, tabiat hodisalari va jonsiz narsalarga insoniy xususiyatlarni ato etib, ularga jon bag'ishlaydilar. Bu esa matnni yanada jonli va ta'sirchan qiladi. Masalan, "quyosh tabassum qildi", "shamol pichirlaydi", "daryo so'zlaydi" kabi iboralar o'quvchilarning tasavvurini kengaytiradi va badiiy tafakkurini rivojlantiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvopoetik tahlil elementlarini shakllantirish ularga badiiy matnni yanada chuqur anglash, poetik vositalardan bahramand bo'lish imkoniyatini yaratadi. Jonlantirish kabi lingvopoetik unsurlarni tahlil qilish orqali o'quvchilarning tasavvur doirasi kengayib, adabiyotga qiziqishi ortadi. Ushbu yo'nalishda innovatsion metodlardan keng foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anvar Obidjon. Kichkintoylar quvonchi. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2019. – 336 bet.
2. Komilov X. Mazali kitob. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2014. – 48 bet.

3. Ma'mur Qahhor. Oq maymoq va muzqaymoq. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2018. – 64 bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2018). Boshlang'ich ta'limning o'quv dasturi. Toshkent: Xalq ta'limi nashriyoti.
5. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 560 б.
6. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр.
7. Салимова Ш. Ҳайвонот оламига саёҳат. – Тошкент: Akademnashr, 2016. – 64 б.
8. Серебренникова Н.Г. Механизм эпитета: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Тамбов, 2002. – С. 13.
9. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ НМК Бош таҳририяти, 1999. – 240 б.
10. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2002. – 168 б.
11. Шомуродов Х. Тўполончи чумчуқлар. – Тошкент: Шарқ НМАК, 2019. – 48 б.

UO'K: 303.4

ONA TILI TA'LIMIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINING SOTSIOLINGVISTIK TARKIBIY QISMINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15336599>

Suyunova Xilola Azamatovna
Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada til o'qitish jarayonida kommunikativ kompetensiyaning sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi haqida fikr yuritilgan. Sotsiolingvistik kompetensiyalarda til va ijtimoiy guruhlar, diglossiya, bilingvizm va polilingvizm tushunchalari keng ahamiyat kasb etishi asoslanilgan. O'quvchilarga real hayotiy vaziyatlarga mos muloqot shakllarini o'rgatish orqali ularning sotsiolingvistik kompetensiyasini rivojlantirish mumkinligi misollar bilan ifodalangan. Dialoglar orqali esa ular tilni rasmiy va norasmiy uslublarda ishlatishni o'rganadilar. Bundan tashqari rasmiy nutq texnikalarini shakllantirish, muloqotda emotsional ifoda usullarini qo'llash, an'anaviy va zamonaviy nutq madaniyatini solishtirish mumkin degan g'oyalar mujassamlashgan.*

Kalit so'zlar: *lingvistik, bilingvizm, diglossiya, polilingvizm, kompetensiya, sotsiolingvistik, emotsional, pragmatik.*

Abstract. *This article discusses the methodology of developing the sociolinguistic component of communicative competence in the process of language teaching. It is justified that the concepts of language and social groups, diglossia, bilingualism and polylingualism are of great importance in sociolinguistic competences. It is shown with examples that it is possible to develop students' sociolinguistic competence by teaching them forms of communication suitable for real life situations. And through dialogues, they learn to use the language in formal and informal ways. In addition, the formation of formal speech techniques. Use of emotional expression methods in communication. The idea that traditional and modern speech culture can be compared is embodied.*

Key words: *linguistic, bilingualism, diglossia, polylingualism, competence, sociolinguistic, emotional, pragmatic.*

Аннотация. *В статье рассматривается методика развития социолингвистического компонента коммуникативной компетенции в процессе обучения языку. Утверждается, что концепции языка и социальных групп, диглоссии, двуязычия и многоязычия имеют большое значение в социолингвистических компетенциях. На примерах показано, как учащиеся могут развивать свою социолингвистическую компетентность, обучая их стилям общения, соответствующим реальным жизненным ситуациям. С помощью диалогов они учатся использовать язык в формальной и неформальной обстановке. Кроме того, воплощены идеи формирования приемов формальной речи, использования способов выражения эмоций в общении, сопоставления традиционной и современной речевой культуры.*

Ключевые слова: *лингвистический, билингвизм, диглоссия, полиязычие, компетентность, социолингвистическая, эмоциональная, прагматическая.*

